

MARCO LÓGICO DE DISEÑO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA

**Política pública: Protección de cuevas y cavernas para el Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia**

Metodología de la Investigación

Master en Gestión Pública

Diego Zafra Otero

Profesor Sebastián Linares Lejarraga

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Universidad Europea de Madrid

27 de junio de 2024

POLÍTICA PÚBLICA: PROTECCIÓN DE CUEVAS Y CAVERNAS DE COLOMBIA

El marco lógico que se presenta a continuación, está basado en el diseño de una política pública que promueve la protección de cuevas y cavernas, dirigida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

La política pública que se describe a continuación surge a partir de las evidencias identificadas en cuanto a la escasez de regulación de las cuevas y cavernas, su susceptibilidad a ser deterioradas, vandalizadas y destruidas; el potencial que poseen para ejecutar actividades de turismo sostenible, su riqueza faunística, geodiversidad y abundancia de recursos hídricos. En base a estas evidencias y a las problemáticas identificadas como minería, contaminación y turismo informal; se crea esta política pública y se toman las siguientes medidas:

1. Listado de actividades, objetivos específicos y generales:

- Actividades:

- a. Consolidación de un inventario y cartografía de las cuevas y cavernas de Colombia: Se realizará un inventario completo de las cuevas y cavernas existentes en la región y se consolidará la información en una base de datos, de estas cavidades se crearán mapas detallados; estas bases de datos serán accesibles al público y a las autoridades.
- b. Evaluación y caracterización de las cavidades: Se llevarán a cabo estudios de los ecosistemas, evaluando su biodiversidad y características geológicas.
- c. Regulación y medidas de protección: Se tomarán medidas preventivas y restrictivas en zonas identificadas de importancia, mediante la designación áreas protegidas y reservas naturales que incluyan cuevas y cavernas significativas.
- d. Gestión y monitoreo: Se implementarán planes de gestión para el uso sostenible y la conservación de cuevas y cavernas; y se desarrollarán programas de monitoreo continuo para evaluar las condiciones ambientales, su preservación y la eficacia de las medidas de conservación planteadas.
- e. Educación y difusión: Organización de campañas de concientización pública sobre la importancia de proteger las cuevas y cavernas, e implementación de programas educativos en escuelas y comunidades locales, que contemplen estos ecosistemas
- f. Capacitación: Capacitar a guardaparques, guías turísticos y otros profesionales relacionados, en el conocimiento, la gestión y uso sostenible de cuevas y cavernas.

- g. Investigación: Promover la investigación científica sobre los ecosistemas de cuevas y cavernas, involucrando a las comunidades locales en apoyo a actividades como el monitoreo, exploración y protección.
- h. Restauración: Trabajar en la rehabilitación de ecosistemas subterráneos afectados e implementar proyectos de restauración en cuevas y cavernas afectadas por actividades humanas.
- i. Colaboración y alianzas: Para fomentar la colaboración entre gobiernos, ONG, universidades y comunidades locales, creando redes y alianzas para compartir conocimientos y recursos destinados a las actividades de esta política pública.

- **Objetivos específicos:**

- a. Completar una base de datos e inventario detallado de todas las cuevas y cavernas en el área de implementación dentro de los primeros dos años de implementación.
- b. Designar al menos el 30% de las cuevas y cavernas identificadas como áreas protegidas o reservas naturales en los primeros cinco años.
- c. Establecer programas de monitoreo continuo en al menos el 50% de las cuevas y cavernas protegidas dentro de los primeros tres años y publicar informes anuales sobre el estado de conservación y las amenazas a las cuevas y cavernas monitoreadas.
- d. Publicar informes anuales sobre el estado de conservación y las amenazas a las cuevas y cavernas.
- e. Organizar al menos diez campañas de concientización pública sobre la importancia de las cuevas y cavernas en los primeros cinco años.
- f. Capacitar a al menos 100 profesionales (guardaparques, guías turísticos, etc.) en técnicas de gestión y conservación de cuevas y cavernas dentro de los primeros tres años.
- g. Financiar al menos diez proyectos de investigación sobre la biodiversidad y las características geológicas de las cuevas y cavernas dentro de los primeros cinco años; publicando al menos cinco estudios científicos revisados por pares sobre las cuevas y cavernas protegidas en el mismo periodo
- h. Completar al menos cinco proyectos de restauración en cuevas y cavernas dañadas dentro de los primeros cinco años.

- i. Establecer alianzas con al menos cinco organizaciones (ONG, universidades, etc.) para proyectos de conservación de cuevas y cavernas en los primeros tres años.

- **Objetivos generales:**

- a. Garantizar la conservación integral y sostenible de las cuevas y cavernas, preservando su biodiversidad, características geológicas y valor cultural mediante la implementación de prácticas de gestión, monitoreo continuo y restauración ambiental.
- b. Promover la educación y la concientización pública sobre la importancia de las cuevas y cavernas, involucrando a las comunidades locales, científicos y otros actores clave en su protección y manejo, a través de programas educativos, campañas de sensibilización y proyectos de ciencia ciudadana.
- c. Establecer y fortalecer un marco legal robusto que regule la protección de las cuevas y cavernas, fomentando el desarrollo de un turismo responsable y sostenible que permita su disfrute sin comprometer su integridad ecológica y cultural.

2. Marco lógico:

Cadena de valores	Indicador	Base de referencia (valor y año de referencia)	Objetivo (valor y año de referencia)	Valor actual (año de referencia)	Fuente y medios de verificación	Hipótesis de partida
Base de datos e inventario detallado de todas las cuevas y cavernas en Colombia	Número de cuevas y cavernas en la base de datos	100 cuevas por año	600 cuevas inventariadas en 2028	100 cuevas en 2024	Base de datos actualizada	Completar una base de datos e inventario detallado de todas las cuevas y cavernas en el área de implementación dentro de los primeros dos años de implementación.
Designar las cuevas y cavernas identificadas como áreas protegidas o reservas naturales.	Número de cuevas y cavernas delimitadas como zonas de protección o reservas naturales	3 cuevas por año	13 cuevas protegidas en 2028	1 cueva en 2024	Sistema Nacional de Áreas Protegidas	Designar al menos el 30% de las cuevas y cavernas identificadas como áreas protegidas o reservas naturales en los primeros cinco años.]
Establecer programas de monitoreo continuo en las cuevas y cavernas protegidas.	Número de cuevas y cavernas con programas de monitoreo implementado	5 cuevas por año	20 cuevas monitoreadas en 2028	0 cuevas en 2024	Resultados periódicos de los monitoreos	Establecer programas de monitoreo continuo en al menos el 50% de las cuevas y cavernas protegidas dentro de los primeros tres años y publicar informes anuales sobre el estado de conservación y las amenazas a las cuevas y cavernas monitoreadas.
Organizar campañas de concientización pública sobre la importancia de las cuevas y cavernas.	Número de campañas educativas realizadas	3 campañas por año	13 campañas realizadas a 2028	1 campaña en 2024	Registro de las campañas	Organizar al menos diez campañas de concientización pública sobre la importancia de las cuevas y cavernas en los primeros cinco años.

Tabla 1. Marco lógico Política Pública para la protección de cuevas y cavernas por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

3. Mecanismo de monitoreo:

Establecimiento de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs): Se establecen indicadores que nos indiquen.

- a. Indicadores de implementación: Número de cuevas y cavernas registradas e inventariadas, número de regulaciones promulgadas, cantidad de cuevas y cavernas designadas como protegidas, número de programas educativos y campañas de concientización realizados.
- b. Indicadores de Resultados: Mejoras en la biodiversidad y estado de conservación de cuevas y cavernas, reducción en el impacto ambiental del turismo y actividades humanas y aumento en la participación comunitaria en actividades de conservación.
- c. Indicadores de Eficiencia: Tiempo y costo de implementación de programas y proyectos y nivel de satisfacción de las partes interesadas (comunidades locales, turistas, científicos).

Recopilación y Análisis de Datos: Mediante herramientas de Seguimiento como software de gestión de proyectos para rastrear el progreso de iniciativas específicas y bases de datos. Los datos se recopilarán mediante encuestas y cuestionarios a las partes interesadas, informes de progreso y datos de monitoreo ambiental y biológico recopilados en el campo.

Frecuencia de Monitoreo:

- a. Monitoreo Trimestral: Evaluación del progreso de las actividades y proyectos en curso, revisión de indicadores clave de desempeño.
- b. Monitoreo Anual: Evaluación integral del impacto y resultados de la política pública, ajustes y reorientaciones basadas en los datos y resultados obtenidos.

Informes y Comunicación: Se realizarán informes periódicos trimestrales y anuales sobre el estado de implementación de la política.

Transparencia y Acceso a la Información: Se harán disponibles los informes y datos de monitoreo al público a través de plataformas en línea. Organizar foros y talleres para compartir los resultados y obtener retroalimentación.